

A PRESERVAÇÃO OFICIAL DO BALNEÁRIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA DE OSWALDO BRATKE

Silvia Ferreira Santos Wolff

RESUMO

Trata-se de apresentação do contexto de preservação oficial das instalações do Balneário de Águas de Lindóia, projeto do final da década de 1950 que foi contratado pelo Governo do Estado de São Paulo ao arquiteto Oswaldo Bratke. Embora seja crescente o reconhecimento da obra moderna deste arquiteto pela crítica especializada não havia tombamento de qualquer exemplar de sua produção. Paradoxalmente foi a solicitação pela comunidade de uma edificação de estilo eclético *normando* que trouxe visibilidade para os técnicos que estudavam sua preservação para o balneário e sua arquitetura moderna. O Hotel Glória e o Balneário de Águas de Lindóia, além de relação de origem, são estruturas nascidas dentro de um projeto termalístico, quando se iniciaram as estações de águas no Brasil no início do século XX, dividem a mesma paisagem e estabelecem contraponto entre suas arquiteturas contemporâneas, distintas e ainda assim complementares.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, Ecletismo, Preservação do Patrimônio Cultural.

THE OFFICIAL PRESERVATION OF THE ÁGUAS DE LINDOIA'S BATHING RESORT BY OSWALDO BRATKE ABSTRACT

This paper presents the context of official preservation of the facilities of the Aguas de Lindóia'S Bath Resort, built at the end of the

1950ties contracted by the Government of the State of São Paulo to the architect Oswaldo Bratke. Although the recognition of the modern work of this architect by the specialized critic is increasing, there was no official designation for any of his buildings. Paradoxically it was the request by the community of a building of eclectic *Norman* style that brought attention to the spa and its modern architecture for those studying the preservation of the hotel. The Hotel Glória and the Spa maintain relations of origin, both are structures born within a thermal project, when the water stations began in Brazil at the beginning of 20th century and they share the same landscape and establish a counterpoint between their architectures which are contemporary, distinct and yet complementary.

Keywords: Modern architecture, Eclecticism, Cultural Heritage Preservation.

LA PRESERVACIÓN OFICIAL DEL BALNEARIO DE AGUAS DE LINDÓIA DE OSWALDO BRATKE RESUMEN

Presenta-se el contexto de preservación oficial de las instalaciones del Balneario de Aguas de Lindoia. Proyecto del final de los años 1950 encargado por el gobierno del estado de Sao Paulo al arquitecto Oswaldo Bratke. A pesar de que está creciendo el reconocimiento de la obra de este arquitecto moderno por los críticos no había ningún ejemplar protegido oficialmente de su producción. Paradójicamente fue la petición de la Comunidad por la preservación de un edificio de estilo ecléctico *Norman*, que concedió visibilidad al balneario y su arquitectura moderna para los técnicos que estudiaban a preservação do hotel. El Hotel Glória y el Balneario de Aguas de Lindóia, relacionam-se por sua origen comum, son estructuras nacidas dentro de un proyecto termalístico, cuando se iniciaron las estaciones de aguas en Brasil, dividen el mismo paisaje y establecen contrapunto entre sus arquitecturas contemporáneas, distintas y distintas Y además complementarios.

Palabras clave: Arquitectura moderna, Eclecticismo, Preservación del Patrimonio Cultural.

PREÂMBULO NECESSÁRIO: O TOMBAMENTO OFICIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO: PROCESSOS, SOLICITAÇÕES, PESQUISAS E DELIBERAÇÕES

O tombamento, forma oficial de preservação do patrimônio cultural no Brasil, da maneira mais sintética possível, significa atribuição de valor. No caso específico do conselho de preservação paulista, o Condephaat, tal atribuição se faz através de algumas etapas consecutivas. O tempo entre a primeira e a última etapa tem sido encurtado, mas por toda sorte de razões já chegou a levar mais de década.

Inicialmente há uma solicitação de tombamento – mais frequentemente este pedido é feito pelo público em geral, fruto de motivações variadas, mas sobretudo por temor em face a riscos de desaparecimento de alguma edificação ou paisagem à qual se vinculam memórias coletivas. O objeto que se deseja tomba é então analisado por um corpo técnico que emite um parecer fruto de investigação sobre a origem, características e análise de seu valor para a preservação. Tal parecer é, por sua vez, analisado por um conselheiro relator que o encaminha para votação no Conselho. O Conselho é composto por representantes da comunidade: acadêmicos, juristas, representantes religiosos e de associações de classe. Após o voto, ainda é, sujeito ao aval do Secretário da Cultura, representando o Governo do Estado. Caso haja o aval, gera-se o ato oficial, com o reconhecimento estadual de que aquele objeto tem um valor cultural para o povo paulista e, portanto, deverá manter suas características essenciais segundo alguns parâmetros descritos em diretrizes expressas em uma resolução legal.

Ora, cada uma dessas etapas tem suas particularidades. E cada um desses momentos deve ser de convencimento, de se criar a convicção de que aquele bem cultural identificado pela comunidade deverá ter seu valor reconhecido e, portanto, sua permanência e manutenção compartilhada pela comunidade, com os custos que esse ato implica.

O reconhecimento e valorização desses bens passam por categorias advindas de campos acadêmicos como a arquitetura, a história e a antropologia por exemplo. Mas necessariamente não são os valores reconhecidos pela crítica desses campos que determinam ao fim e ao cabo cada tombamento.

Talvez por isso, embora as contribuições desses campos sejam fundamentais, não é imprescindível que o estudo de tombamento cubra todas as etapas que seriam percorridas em uma pesquisa acadêmica.

Mesmo porque, cada vez mais se verifica que temas, afinal sugeridos pelo desejo de preservação de memória pela comunidade, lançam novos assuntos e linhas de pesquisa, se antecipando a superação de conceitos e cânones críticos.

A atribuição de valor e o reconhecimento não são, em geral, o motor das solicitações do público, mas sim o aspecto de que, quando tombado, o bem material que se deseja que seja perpetuado e que ampara a memória coletiva, este esteja salvaguardado da destruição.

As solicitações ao Condephaat pela comunidade em seus mais de quarenta anos não se ampararam em critérios de valorização arquitetônica, muito menos de categorias aceitas pela crítica naquele momento. As análises técnicas, por sua vez, valeram-se de estudos existentes, mas nem sempre estes existiam no momento em que o tombamento de bens de novos temas e objetos era demandado pela comunidade.

Criado ao final da década de 1960, o Condephaat logo foi chamado a salvar da destruição a matéria eclética que caracterizou as edificações fruto da riqueza material de São Paulo na virada do século XIX e início do XX. Para se ater a dois exemplos superlativos basta lembrar que o tombamento da antiga Escola Normal Caetano de Campos na Praça da República na década de 1970 (RODRIGUES, 1999)¹ não se deu por sua arquitetura, e seu então controvertido valor arquitetônico – eclético, mas pela carga simbólica advinda daquele prédio, berço de ações culturais de extrema intensidade.

A Estação da Luz, *a Inglesa*, símbolo maior da riqueza material paulista, que teve seu tombamento recusado por décadas pelo Iphan, por ser projeto estrangeiro, também não teve a arquitetura muito explorada ou explicada quando de seu tombamento pelo Condephaat no início da década seguinte.

O desconforto técnico diante do ecletismo existiu no ambiente preservacionista brasileiro desde sua origem por muito tempo. Afinal, na década de 1930 a preservação e a arquitetura moderna afirmaram-se no país pelos mesmos agentes, capitaneados por Lúcio Costa. E como tiveram que se contrapor ao panorama arquitetônico vigente, no qual o ecletismo reinava soberano! Basta lembrar que o ícone da arquitetura moderna, o prédio do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro, de 1936, logo foi tombado pelo Iphan. Já o Palácio

1. Versando sobre as primeiras décadas de atuação do Condephaat, a autora trata das circunstâncias do tombamento da Caetano de Campos.

Monroe, edifício eclético por excelência do Rio de Janeiro, teve sua demolição aprovada em 1976 pelo mesmo instituto.

No campo da preservação a possibilidade de tombamento de monumentos importantes a despeito de seu controvertido ou nenhum valor arquitetônico, como então se dizia sem constrangimento, apoiou-se em seus atributos como suporte da memória e como fruto da ampliação conceitual que introduziu o patrimônio cultural, principalmente a partir do enfrentamento dessas questões que se iniciaram no final dos anos 1970 (RODRIGUES, 1999).²

A análise do patrimônio cultural em sua dimensão como expressão material extrapolava parâmetros exclusivamente trazidos pela crítica de arquitetura. De lá para cá, o tipo de objeto tombado ampliou-se muito, mas mesmo nas edificações há uma grande variedade de estilos e manifestações, dentre as quais há uma grande número de edificações ecléticas tombadas.

No Condephaat, o atendimento aos temas solicitados pela comunidade tem exigido assim, o reconhecimento da validade daquela preservação por diferentes critérios e a valorização arquitetônica, como se referiu, é então uma das dimensões e, não necessariamente a mais importante. Importante às vezes é compreender temas novos, assuntos não estudados, ao menos do ponto de vista da preservação. Foi assim o tombamento do Caetano de Campos e a arquitetura oficial do início do século XX, das casas de aluguel, como Vila Economizadora, dos monumentos do Caminho do Mar e campi universitários, da enorme mancha urbana dos bairros – jardins, exclusivamente residenciais, e mais recentemente, de postos de gasolina.

Para tais estudos e valorações recorre-se a fontes primárias, depoimentos, comparações e, se houver, bibliografia crítica e acadêmica. Muitas vezes, o pedido do público antecipa assuntos que ainda não foram aprofundados no universo acadêmico. Nesse sentido, verifica-se que a própria atribuição de valor tem exercido o papel de chamar a atenção para novos objetos e para estudos acadêmicos mais aprofundados.

Aqui se pretende iluminar apenas um dos aspectos relativos à atribuição de valor pelo tombamento de uma edificação moderna, o Balneário de Águas de Lindóia, cujo processo apresentou algumas particularidades, dentre elas a de ser um tombamento originado de

2. A autora trata na obra das escolhas de bens para tombamento pelo Condephaat e da ampliação de conceitos.

um pedido de preservação de outra edificação, de estilo normando, desvalorizado pela crítica de arquitetura moderna – o Hotel Glória de Águas de Lindóia.

Necessário dizer que o pedido de tombamento, exclusivamente do hotel em estilo normando, deu-se em 1987 quando se temia que ocorresse sua descaracterização ou mesmo demolição.

A PRESERVAÇÃO DO HOTEL GLORIA E DO BALNEÁRIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

A arquitetura normanda caracteriza-se por uma estética formalista, baseada em atributos romantizados de elementos da arquitetura rural e dos Alpes europeus – telhados de ponto alto e falsas estruturas aparentes de madeira. No Brasil teve em forte voga entre os anos 1920 e 1940 (WOLFF, 2016)³ em residências, parques públicos e hotéis de montanha.

O estilo foi sempre alvo de preconceito e comentários jocosos em salas de aula de escolas de arquitetura – para quando a neve? – Ainda não foi objeto de consideração aprofundada no universo acadêmico, nem até pouco de preservação. O outro tema que envolvia o estudo – a arquitetura e o urbanismo das estações de águas – tampouco foi abordado até o momento.⁴ O esforço técnico deste modo foi o de construir um quadro geral percorrendo brevemente outros exemplares de cidades termais, seus hotéis e instalações no panorama nacional e internacional e de avaliar suas arquiteturas. Para tal se elaborou quadro com a cronologia das instalações de hotéis em algumas estâncias mais conhecidas no Brasil.⁵

O tombamento de obras de arquitetura moderna foi fenômeno restrito no Condephaat. São cerca de trinta tombamentos em um universo de mais de quinhentos bens tombados.⁶

3. A autora apresenta características do estilo normando, assunto posteriormente desenvolvido em pareceres de tombamento como P.Condephaat 49876/2004, - Relativo ao tombamento do Hotel Glória de Águas de Lindóia.

4. Cf. P.Condephaat 49876/2004, op.cit. Também fazem parte do tombamento do Parque da Água Branca em São Paulo edificações deste estilo, mas não foram estudadas em suas características por essa ocasião.

5. Ver quadro comparativo e imagens de hotéis do período que não cabem nesse espaço.

6. F. sobre os tombamentos de arquitetura moderna pelo Condephaat.

Apenas recentemente este número ampliou-se consideravelmente com o estudo de obras de dois arquitetos paulistas de reconhecimento consolidado Vilanova Artigas e Rino Levi. Oswaldo Bratke ainda não foi estudado no âmbito da preservação.

A indicação para tombamento originada por uma solicitação por técnico do órgão é algo que se dá raramente. Dentre outros motivos por que o atendimento às solicitações externas é grande, além do trabalho gerado por cada tombamento existente, como fiscalizar para que os bens já tombados não sejam descaracterizados e/ou destruídos. Mesmo assim, indicações advindas do próprio órgão ocorrem ocasionalmente, quando um técnico vê como plenamente justificável esse ato, em função de lógicas preservacionistas que, embora tenham aproximações com os critérios de valoração acadêmicos, tem suas justificativas específicas.

O tombamento do Balneário de Águas de Lindóia não se fez por sobressair em comparação com a obra do arquiteto que ainda não foi estudada no ambiente preservacionista, mas sim por suas qualidades em si e sua presença na paisagem de Águas de Lindóia. E principalmente por seu vínculo de origem com o Hotel Glória, com cuja arquitetura estabelece relações na paisagem e ao mesmo tempo se contrapõe, complementa e explica. É claro, aí sim, pela qualidade de sua arquitetura. Assim, esse tombamento, efetivou-se mesmo sem ter havido uma solicitação por parte da comunidade, sob a luz do relativo ao Hotel Glória, esse sim que se desejava preservado, mas cuja manutenção os arquitetos e mesmo os preservacionistas não conseguiam justificar, desde 1987.

O “desconforto” no órgão de preservação pelo estilo normando do Hotel cujo tombamento era solicitado não era plenamente consciente. Mas a análise do hotel apoiada na crítica de sua arquitetura de estilo contribuiu, inegavelmente, para que este estudo se alongasse e não houvesse conclusão sobre seu tombamento ou não por muito tempo.

Pelo estudo realizado, originado do pedido de preservação exclusivo do Hotel Glória, verifica-se o desdobramento que acabou por induzir – a extensão do tombamento para a edificação existente do balneário também. A história do Hotel decorre intrinsecamente do balneário (com outras instalações, mais modestas) que o precedeu, e que deu origem à estância de Águas de Lindóia. Pelas referências ao hotel e ao balneário associadamente, pelo estudo da história das Águas de Lindóia e de sua essencial relação com a exploração da

qualidade das águas, e ainda, pela história do turismo hoteleiro no Brasil, percebemos o quanto o estudo e preservação do Hotel Glória foi enriquecido e melhor justificado em sua relação com a origem do balneário, daí a sugestão de tombamento de ambos associadamente.

Neste caso, a sugestão de tombamento da edificação moderna de Oswaldo Bratke partiu do reconhecimento de seu significado na história do município e do termalismo em São Paulo e, evidentemente, mas não exclusiva e isoladamente, por sua qualidade arquitetônica.

De todo modo, os dois edifícios e seu vale hoje preservados evocam as muitas temporalidades em torno da exploração da qualidade das águas e seu uso para a saúde identificada por um médico.

Obras como o edifício do Balneário quando estudadas nos compêndios de arquitetura moderna figuram isoladas e assim são analisadas, como monumentos. Mas, prédio de 1952, que substituiu instalações anteriores, este se diferencia e complementa em relação ao Hotel Gloria, projeto simples e funcional de 1920, reformado em estilo normando, na década de 1940, inspirado nos *bem sucedidos* exemplares também de inspiração romântica, Hotel Toriba de Campos de Jordão e Hotel Quitandinha de Petrópolis, além do Hotel Normando de São Lourenço, outra estação de águas que, até no nome do estabelecimento explicita o vínculo romântico que a opção estilística arquitetônica mantinha com idealizações da Europa.

O Hotel Gloria é estabelecimento reformado algumas vezes, desde sua origem nos anos 1920. As primeiras instalações hoteleiras, como todo o complexo, eram de fatura simples e despretensiosa. A feição em estilo normando visou adequar a imagem do Hotel às demandas mais exigentes do turismo dos anos 1940, bem como adequar-se à feição/estilo que vinha se firmando para hotéis de montanha – baseado até em experiência internacional de valorização romântica deste tipo de arquitetura.

Já o Balneário trata-se de projeto de espaço de uso público, com a particularidade do fundamento em torno das águas, que apresenta atributos claros da arquitetura moderna brasileira anterior aos anos 1960. Características como marcas da leveza do traço, espaços articulados, íntima relação com a natureza por meio de pátios ajardinados e amplo uso de pedras e materiais naturais, emprego da cor em elementos de revestimento e piso, pastilhas de vidro e forte relação com as artes plásticas por meio de painéis artísticos.

Com a valorização de sua relação com o balneário o até então *desconfortável* tombamento do Glória, ganhou sentido. O Balneário

e suas qualidades intrínsecas em consonância com as proposições modernas resignifica o hotel *de estilo*, diminuindo a importância desse aspecto por sua origem e história e por com ele estabelecer contraponto paisagístico e estilístico.

O tombamento do Balneário, em princípio mais fácil de justificar, sobretudo pela qualidade da edificação moderna, e sua arquitetura inteligente, por sua vez, ganhou maior consistência na preservação de todo conjunto. Como se o tombamento trouxesse mais legitimidade para o do Hotel Glória e sua pouco aceita (para a crítica arquitetônica) arquitetura com telhados preparados para a neve.

Assim, preserva-se o Hotel Glória, estabelecimento hoteleiro remanescente da fase de implantação de projeto termalista no Brasil, que englobava, balneário, acomodações e culturas para abastecimento na década de 1910, e empreendimento que deu origem e desenvolvimento à Estância Hidromineral de Águas de Lindóia. Preserva-se também sua íntima relação histórica, cultural e paisagística com o balneário público que se situa em terreno a sua frente e que induziu suas origem e existência e a ele se interliga por túnel.

Vale ainda destacar que esse tombamento do balneário evoca a extensa ação do governo Carvalho Pinto que entre 1959 a 1963, orientou-se pelas diretrizes delineadas no seu Page (Plano de Ação do Governo do Estado) que investiu no planejamento e modernização do Estado de São Paulo. Dentre as iniciativas empreendidas houve forte investimento em instalações, para o que se realizou contratação de obras de arquitetura, em convênio com o Instituto de Arquitetos do Brasil. Daí decorreram obras de arquitetura moderna de muita qualidade, dentre as quais está o Balneário de Águas de Lindóia (CAMARGO, 2016, p. 164-203).⁷

O Balneário Águas de Lindóia, em sua configuração atual, é obra representativa da arquitetura moderna brasileira anterior aos anos 1960, que buscava aliar funcionalidade, inovações técnicas, integração com a natureza e artes plásticas e uso de cromatismo variado no emprego de materiais contemporâneos.

Há muito o que se destacar no projeto de Oswaldo Bratke – concepção de um momento de arquitetura moderna já mais consolidada. O projeto e obra, realizados entre 1952 e 1960, não são mais ponta de lança da vanguarda como foi a casa modernista de Gregori

7. Enquanto o estudo de tombamento da edificação do Balneário era realizado, paralelamente se fazia essa pesquisa que, contudo não era ainda pública.

Warchavchik É obra de afirmação, madura e plena das possibilidades estruturais e tecnológicas do momento.

É obra de proposição e absorção do que a arquitetura moderna apresenta de potência, de uso racional do terreno, dos materiais da indústria, do uso inteligente da infra-estrutura. Destacam-se as instalações hidráulicas com visita permanente – o que permite hoje revisão sem quebra de piso – do potencial plástico dos materiais, do cromatismo, da integração das artes, com painéis murais de Livio Abramo e, originalmente no projeto, embora não implantado, de paisagismo por Burle Marx.

O projeto do balneário que se implantou arrojada e sabiamente como uma ponte sobre o vale, mas também se acomodando ao terreno pode-se destacar a leveza do traço de edificação, afinal, grande. E ainda, a segurança nas escolhas e criação de detalhes técnicos de construção, a serviço do conforto e da boa manutenção; a escolha dos materiais contemporâneos tirando partido do potencial dado pelos cromatismos, pelo desenho retilíneo, todos aspectos próprios à arquitetura brasileira dos anos 1950. (SEGAWA, 1997, p. 201-202)

A implantação é o de um edifício baixo no fundo do vale, complementado por uma ponte que o atravessa. Há um teto-jardim no bloco com banhos e duchas. A presença do grande prédio na paisagem não é impositiva pela sabedoria de instalar-se no fundo da paisagem.

Os grandes panos de parede são guarnecidos com murais de pastilhas de vidro criados por Livio Abramo. A indústria forneceu um item inovador, domos plásticos para a iluminação zenital dos ambientes. Elemento que se vulgarizou posteriormente na arquitetura. Destaca-se ainda com inteligência a tubulação com acesso permanente em valas nos pisos.

A paisagem que integra o Hotel Glória e o Balneário de águas de Lindóia ilustra dois momentos e sintetiza a preservação oficial realizada – a arquitetura moderna contextualizada em sua relação de excepcionalidade no tempo e no espaço. Como marca na paisagem em que figura. O projeto do Balneário em si aparece ainda como norte e utopia possível para o desenvolvimento da arquitetura brasileira. Resta discutir o quanto essa promessa efetivou-se. Talvez não mais na própria arquitetura pública tenha retornado momento em que o Estado Brasileiro tenha contratado projeto de arquitetura com tanta qualidade.

Concluindo, foi a relação indissociável entre hotel e balneário que fundamentou a preservação de ambos. O que só foi possível em 2015, quase trinta anos depois da solicitação original de tombamento exclusivo do hotel, e quando ambos foram entendidos em conjunto.

Assim, o reconhecimento do prédio do balneário de Oswaldo Bratke amplia-se da chave do objeto arquitetônico de excelência, para incluir sua origem, seu vizinho e a paisagem em que se inscreve. Na análise foi possível entender a obra em sua relação com o ambiente natural – a profusão de águas terapêuticas identificadas por um médico - e a beleza da paisagem do vale e em sua atitude de edificação que, com a linguagem moderna e os mais contemporâneos elementos construtivos e conquistas tecnológicas e da indústria do seu tempo, respeitou e dialogou com o sítio em que se implantou.

Pode-se imaginar que o arquiteto Bratke, assim como os que não deram muita atenção ao pedido de tombamento desde 1987, não valorizou o Hotel Glória, aquela construção de estilo escuso, vizinha ao de seu novo projeto. Mas a comunidade em 1987 via valor ali e cobrou sua preservação.

O que interessa discutir aqui, para além da qualidade do projeto moderno das instalações do balneário e a qualidade da obra de seu autor, Oswaldo Bratke, é sua relação com o Hotel Glória, bem de cuja existência o Balneário não prescinde – seja como motivação de tombamento, história, origem comum, e como contraponto/ complemento indissociável na paisagem.

Neste encontro da preservação de monumentos da arquitetura moderna, fruto da experiência com a preservação oficial do patrimônio cultural, o que se pretende poder contribuir é para a compreensão desta arquitetura como fenômeno de aceitação progressiva. Verificar que é arquitetura que conviveu com elementos de importante presença na paisagem e na memória coletiva e que, não raro, não compartilhavam os mesmos parâmetros ideológicos e formas modernas. E que o comum, o que edificou a paisagem construída da primeira metade do século XX não foi a arquitetura moderna. Talvez ainda apresentar a discussão que possivelmente a preservação da arquitetura moderna deva/possa se efetivar mais fortemente se entendida no contexto de que se origina e no conjunto da paisagem em que se insere.

E por fim que a atribuição de valor para a preservação de edifícios ganha força se estes forem analisados com parâmetros que excedam os limites da arquitetura.

E é interessante observar que a preservação em sua dimensão mais ampla já está em curso. É como se o tombamento despertasse as administrações frente a uma certa letargia que havia com relação à manutenção do Balneário. Estão em curso providências para recuperações mais estruturais e aí, mais uma vez, a possibilidade de buscar garantir qualidade na intervenção fica mais efetiva com o tombamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMARGO, Monica Junqueira de. Inventário dos bens culturais relativos ao Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963). *Revista CPC (USP)*, v. 21, 2016, p. 164-203.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. *Princípios de arquitetura moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke*. Orientador Paulo Bruna. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2000

GUICHE CONDEPHAAT 00190/87. Relativo ao tombamento do Hotel Glória de Águas de Lindóia.

GUICHE CONDEPHAAT 01188/2015. Relativo ao tombamento do Balneário de Águas de Lindóia.

P. CONDEPHAAT 75946/2016. Relativo ao tombamento do Balneário de Águas de Lindóia.

P. CONDEPHAAT 49876/2004. Relativo ao tombamento do Hotel Glória de Águas de Lindóia.

RODRIGUES, M. *Imagens do Passado: a instituição do patrimônio em São Paulo 1969-1987*. São Paulo, UNESP, 1999.

SEGAWA, Hugo. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo, Pro Editores, 1997.

WOLFF, Silvia Ferreira Santos. *Jardim América*. São Paulo, EDUSP, 2001.

WOLFF, Silvia Ferreira Santos; MIURA, Priscila M.; UNGARETTI, Adda. A. P. *Dossiê Rino Levi. Relatório de pesquisa*. São Paulo, UPPH/Condephaat, 2010.

WOLFF, Silvia Ferreira Santos; UNGARETTI, Adda. A. P.; MIURA, Priscila M. *Dossiê Artigas. Relatório de pesquisa*. São Paulo, UPPH/Condephaat, 2010.

WOLFF, Silvia Ferreira Santos; ZAGATO, José Antonio Chinellato. A preservação do patrimônio moderno no Estado de São Paulo pelo Condephaat. *Arquitextos*, São Paulo, ano 17, n. 194.07, Vitruvius, jul. 2016 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.194/6129>>.